

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

Каримов Элербек Мусаевич

Преподаватель Учебного центра безопасности
жизнедеятельности Управления по Чрезвычайным
ситуациям Ферганской области МЧС РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081237>

Аннотация: Одним из наиболее распространенных и ужасных стихийных бедствий являются землетрясения. При сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, нарушаются энергоснабжение и энергетические сети. Они уносят жизни десятков и сотен тысяч людей.

В данной статье даётся общее понятие о землетрясениях и также показаны правильные действия населения при землетрясении.

Ключевые слова: землетрясение, сейсмическое событие, паника.

Землетрясение - это сейсмическое событие, которое возникает в результате внезапных сдвигов и трещин в земной коре или в верхней части земной мантии и передается на большие расстояния в виде сильных флуктуаций, приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и гибели людей.

Причины землетрясений различны: тектонические, вулканические, наиболее опасные, а также оползни, наведенные и др. Следует отметить, что вблизи источника землетрясения слышны резкие звуки, на некотором расстоянии они напоминают грохот грома или звук взрыва. В горах во время землетрясения возможны оползни и лавины. Под водой в это время возникают огромные волны, называемые цунами, которые вызывают страшные разрушения на суше.

К сожалению, до сих пор невозможно предсказать место и время землетрясения, за исключением нескольких случаев, но ученые из разных стран прилагают большие усилия для изучения природы землетрясений. При землетрясении силой в 3 балла вибрации отмечают несколькими людьми и только в пространстве; при землетрясении силой в 5 баллов - вибрирующими висящими предметами и каждый в пространстве отмечает вибрации; при землетрясении силой в 6 баллов - повреждение зданий; при землетрясении силой в 8 баллов - трещины в стенах зданий, обрушившиеся карнизы и трубы; при землетрясении силой в 10 баллов - полное разрушение зданий и повреждение поверхности земли.

В зависимости от силы подземных вибраций могут быть уничтожены целые деревни и города. Короткие замыкания в электрических сетях

вызывают пожары. В результате выхода из строя инженерных сетей, подвалов, укрытий происходит затопление, когда повреждена газовая сеть, накапливается газ, прерывается электроснабжение и т.д.

Очень трудно донести до жителей угрозу землетрясения, так как пока невозможно предсказать точное время и место землетрясения. Однако знание косвенных признаков приближающегося землетрясения может помочь им пережить ситуацию с наименьшими потерями. К таким признакам относятся: кажущееся неспровоцированным нарушение среды обитания птиц и домашних животных (особенно в ночное время) и массовый исход из мест обитания рептилий. Зимой ящерицы и змеи выползают даже на снег в ожидании опасности. Население оповещается по радио и телевидению.

Общая установка: тишина, выдержка затвора, четкие, рассчитанные действия. Помните: землетрясение почти наверняка вас удивит и может привести в состояние шока. Главное - как можно быстрее преодолеть шок и действовать продуманно. Заранее зная, что делать в конкретной ситуации, вам будет легче сохранять спокойствие и помогать себе и окружающим.

Ни в коем случае не паникуйте. Ваше душевное спокойствие будет также внушать доверие к другим. Непреднамеренная паника может ухудшить ваше положение и навредить другим. Отвратительные крики, крики отчаяния легко передаются другим и создают атмосферу общей паники.

Помните, что даже в случае катастрофических землетрясений здания не рушатся сразу. Известно, что во время Спитакского землетрясения 1988 года в Степанаване (9 баллов) здание школы-интерната №21 было полностью разрушено, но ни один ребенок или учитель не пострадал, так как во время первых слабых землетрясений они вышли из здания прямо через двери и окна. Анализ разрушений в Гюмри (9 баллов) показал, что 10-этажные здания начали разрушаться через 10-12 секунд после первого толчка. Без паники - у вас достаточно времени, чтобы принять спасательные меры.

Кроме того, лишь небольшой процент населения находится в эпицентральной зоне во время каждого землетрясения — большинство из них будет испытывать отголосок этого землетрясения. Вероятность того, что вы окажетесь в эпицентре, крайне мала. Но не будьте неосторожны: вы также можете получить серьезные травмы при 6-ти балльном

землетрясении, если на вас упадет шкаф или плохо закрепленная книжная полка.

Компетентные мужчины и женщины, помните, что дети, старики и больные нуждаются в вашей помощи. Сосредоточившись на нуждах других людей, вы избавитесь от страха за свою жизнь и сможете действовать прохладнее.

Дети, старики и больные знают, что те, кто сильнее, думают о тебе; не кричи и не плачь и не мешай им помогать тебе.

И самое главное для всех: знайте, что спасатели Спасательного отряда уже спешат вам помочь. Не отчаивайтесь даже в кажущихся безнадежными ситуациях.

Если во время землетрясения вы находитесь в низком здании высотой до 2-3 этажей, постарайтесь покинуть здание; бегите быстро, но осторожно; следите за падающими предметами, разорванными проводами и другими опасностями; отойдите от здания и перейдите в открытое помещение.

Если вы находитесь на верхних этажах многоэтажного здания: не спешите к лестнице или лифту. Лучше оставаться в здании; подготовить входную дверь, которая впоследствии может быть искажена и зажата; быстро занять самое безопасное место в комнате: под массивной мебелью, ближе всего к центру, на опорной колонне, в дверных проемах стен, в углу комнаты, непосредственно в ванной, где, по крайней мере, есть место для детей; всегда подальше от окон, тяжелых предметов и бытовой техники, которые могут опрокинуться.

Помните: у вас есть до 10 или даже 15-20 секунд, чтобы быть в безопасном месте. Безопасным местом обычно является вход в квартиру. Особенно помогают детям, инвалидам и пожилым людям. Помните, что все многоэтажные здания строятся по проектам, учитывающим сейсмичность местности. И если это здание высокого качества, вы не можете опасаться, что оно обрушится, даже если погаснет свет, вы сможете услышать шум от ударов плит, трещин в стенах и падающих предметов. Перегородки могут даже обрушиться, отдельные элементы навесной стены и архитектурные детали могут упасть. В результате вибраций конструкций разрушение может также начаться с падения отдельных элементов потолка или частей капитальных стен. Тогда попытка покинуть здание будет менее рискованной, чем пребывание в нем. В этом случае выход из такого здания просто необходим.

Если во время землетрясения вы на улице, не заходите и не ходите по зданиям во время землетрясения. Лучше всего держаться подальше от зданий и линий электропередач. Если вы все еще находитесь рядом с высоким зданием, встаньте в дверной проем - это защитит вас от обломков, падающих с окон, балконов, карнизов.

Помните: Подземные коммуникации, особенно горячие водопроводы и паропроводы, а также системы газоснабжения вашего дома являются источником повышенной опасности. Жителям деревни полезно заботиться о своих питомцах. Освободите их, они последуют за вами.

Если во время землетрясения вы на движущемся транспортном средстве, то каждый транспорт должен быть остановлен тихо и быстро, как можно дальше от того, что может обрушиться в результате сильных ударов - высотные здания. Водители автомашин должны избегать пробок и перекрестков. Постарайтесь избегать средних и узких проходов. Водители автобусов должны открыть все двери после остановки транспортного средства, а затем проверить порядок выхода из транспортного средства после первого удара.

В заключение хотелось бы сказать, что землетрясения различной силы и магнитуды происходят постоянно в разных частях мира, причиняя огромный материальный ущерб и приводя к многочисленным жертвам. В настоящее время когда уже изучаются практически все аспекты очага, течения и последствий землетрясений, каждый человек должен только знать, как реагировать на это стихийное бедствие и как правильно действовать.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О классификации Чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и экологического характера" № 455 от 27.10.1998г.
2. "Учебное пособие по прогнозированию последствий землетрясения" Институт Гражданской Защиты МЧС РУзб. 2007г.
3. Предвестники землетрясений. Зубков С.И. 2002г. 140с.
4. Землетрясения. Мир, Болт Б.А. 1981г. 256с.
5. Кариев Б.С. Вот пришло землетрясение. 2016г. 15-16с.

